

SIRDARYO VILOYATI ZOVURLARNI TOZALASHNI OPTIMAL MATEMATIK MODELINI YARATISHDA TRANSPORT MASALASI O'RNI

Xolboyev Sirojiddin Muzaffarovich,

GulDU matematika kafedrası o'qituvchisi

E-mail: xolboyevsirojiddin752@gmail.com

Samatboyeva Marjona Baxtiyor qizi

GulDU talabasi

E-mail: samatboyevamarjona0505@gmail.com

ANNOTATSIYA

Sirdaryo viloyatida olib borilayotgan agrar siyosat, zovurlarni o'z vaqtida va sifatli tozalashni, ekin maydonlarini sho'rlanishini oldini olish va xarajatlarni minimallashtirishga yo'naltirilgan. Viloyat ekin maydonlarining hosildorligi yerlarning sho'rlanganlik darajasi bilan uzviy bog'liq.

Kalit so'zlar: Viloyat zovurlari, Zovrlarni tozalashni optimal yo'li, transport masalasi, dasturiy taminot, agrar siyosat, raqamli texnologiya.

АННОТАЦИЯ

Аграрная политика в Сырдарьинской области, своевременная и качественная очистка канав, он направлен на предотвращение засоления посевных площадей и минимизацию затрат. Урожайность пахотных земель области неразрывно связана со степенью засоленности земель.

Ключевые слова: Провинциальные каналы, Оптимальный способ очистки сточных вод, транспортный вопрос, программное обеспечение, аграрная политика, цифровые технологии.

ANNOTATION

Agrarian policy in the Syrdarya region, timely and high-quality cleaning of ditches, it is aimed at preventing salinization of sown areas and minimizing costs. The productivity of arable land in the region is inextricably linked with the degree of soil salinity.

Keywords: Provincial ditches, The best way to treat wastewater, transport issue, software, agricultural policy, digital technologies.

KIRISH

Hayotimiz davomida duch kelinadigan masalalarni (muammolarni) yechish usullari bir qancha bo‘lishi mumkin, lekin ularning ichida eng optimalini tanlash biz uchun muhim hisoblanadi.

Transport masalalari ham shunday eng optimal yechimni izlaydi, bunda qo‘yilayotgan shartlar qanchalik murakkablashsa yechim topish usullari ham shunchalik chigallashib boradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Transport masalasi haqida nazariy ma’lumotlar va ularning kelib chiqishi ishlanish metodlari haqida R.Gabbasov va F.Kirilovalarning “Оптималлаштириш усуллари” kitobida keng yoritib berilgan. Biz ularni ta’rif va teoremlaridan zovurlarni tozalashni optimallashtirish usullaridan foydalaniladi.

Xolboyev Sirojiddin “Sirdaryo viloyatida joylashgan zovurlarni tozalashning optimal usuli” O‘zbekiston Toshkent 2022 maqolasda Sirdaryo viloyatining zovurlarini mavjud holati, ularni tumanlar kesimida uzunligi, zovurlarni tozalovchi MChJlar ro‘yxati keltrilgan.

Transport masalasi. 1-rasmda tasvirlangan sxema asosida optimal (qizil) bilan belgilangan nuqtalardan tarqalish ketma ketligini tuzing.

Yechish. Bunday masalalar odatda evakuatsiya, tez yordam harakati, politsiya mashinalarini belgilangan joylarga tez va oson yetib olish rejasi tuzishda asosiy ro‘l o‘ynaydi bunday masallarni yechishda dasturlash yo‘li bilan yechsa bo‘ladi. Buning uchun quidagi jadval tuzib olinadi.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	0	13,1	11,2	∞								
2	13,1	0	10,2	8,6	∞	∞	12,4	12,3	∞	∞	∞	∞
3	11,2	10,2	0	∞	16	14,4	19,6	∞	∞	∞	∞	∞
4	∞	8,6	∞	0	∞	∞	∞	9,8	∞	11,9	∞	∞
5	∞	∞	16	∞	0	9,1	∞	∞	∞	∞	∞	∞

	6	∞	∞	14,4	∞	9,1	0	10,9	∞	13,3	∞	∞	∞
	7	∞	12,4	19,6	∞	∞	10,9	0	10,1	15	∞	∞	∞
	8	∞	12,3	∞	9,8	∞	∞	10,1	0	18	17	15,4	13
	9	∞	∞	∞	∞	∞	13,3	15	18	0	∞	20	17
	10	∞	∞	∞	11,9	∞	∞	∞	17	∞	0	∞	10,8
	11	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	15,4	20	∞	0	27
	12	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	13	17	10,8	27	0

Bu yerda $(1,1)=0$ ya'ni 1 nuqtadan 1 nuqtagacha masofa 0 ga teng.

$(1,2)=(2,1)=13,1$ ga teng. $(6,1)=∞$ 6dan 1 ga to'g'ridan to'g'ri yo'l yo'q, 6 dan 1 ga borish uchun qaysidir boshqa nuqtalar orqali borish kerak.

D^1 jadvalni to'ldirish uchun D^0 jadvaldan va $d_{i,j}^1 = \min\{d_{i,j}^0; d_{i,1}^0 + d_{1,j}^0\}$ shu formula yordamida to'ldirib chiqamiz.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$D^1=$	1	0	13,1	11,2	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	2	13,1	0	10,2	8,6	∞	∞	12,4	12,3	∞	∞	∞	∞
	3	11,2	10,2	0	∞	16	14,4	19,6	∞	∞	∞	∞	∞
	4	∞	8,6	∞	0	∞	∞	∞	9,8	∞	11,9	∞	∞
	5	∞	∞	16	∞	0	9,1	∞	∞	∞	∞	∞	∞
	6	∞	∞	14,4	∞	9,1	0	10,9	∞	13,3	∞	∞	∞
	7	∞	12,4	19,6	∞	∞	10,9	0	10,1	15	∞	∞	∞
	8	∞	12,3	∞	9,8	∞	∞	10,1	0	18	17	15,4	13
	9	∞	∞	∞	∞	∞	13,3	15	18	0	∞	20	17
	10	∞	∞	∞	11,9	∞	∞	∞	17	∞	0	∞	10,8
	11	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	15,4	20	∞	0	27
	12	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	13	17	10,8	27	0

Shu qonuniyat bilan D^2 , D^3 , ..., D^8 larni to'ldirganimizda jadvalda $∞$ belgisi qolmaydi va barcha nuqtalar ketma ketlikda bir biri bilan eng yaqin yo'llar yordamida bog'lanadi.

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
D ⁸ =	1	0	13,1	11,2	21,7	27,2	15,6	25,5	25,4	28,9	33,6	40,8	38,4
	2	13,1	0	10,2	8,6	26,2	24,6	12,4	12,3	37,9	20,5	27,7	25,3
	3	11,2	10,2	0	18,8	16	14,4	19,6	22,5	27,7	30,7	37,9	35,5
	4	21,7	8,6	18,8	0	34,8	33,2	21	9,8	46,5	11,9	25,2	22,8
	5	27,2	26,2	16	34,8	0	9,1	35,6	38,5	22,4	46,7	53,9	51,5
	6	15,6	24,6	14,4	33,2	9,1	0	10,9	26,9	13,3	45,2	42,3	39,9
	7	25,5	12,4	19,6	21	35,6	10,9	0	10,1	15	32,9	25,5	23,1
	8	25,4	12,3	22,5	9,8	38,5	26,9	10,1	0	18	17	15,4	13
	9	28,9	30,3	27,7	26,8	22,4	13,3	15	18	0	35	20	17
	10	33,6	20,5	30,7	11,9	46,7	45,2	32,9	17	35	0	32,4	10,8
	11	40,8	27,7	37,9	25,2	53,9	42,3	25,5	15,4	20	32,4	0	27
	12	38,4	25,3	35,5	22,8	51,5	39,9	23,1	13	17	10,8	27	0

Oxirgi natija quidagicha bo‘ladi.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	-	d ₁₋₂ =1-2	d ₁₋₃ =1-3	d ₁₋₄ =1-2-4	d ₁₋₅ =1-3-5	d ₁₋₆ =1-3-6	d ₁₋₇ =1-2-7	d ₁₋₈ =1-2-8	d ₁₋₉ =1-3-6-9	d ₁₋₁₀ =1-2-4-10	d ₁₋₁₁ =1-2-8-11	d ₁₋₁₂ =1-2-8-12
2	d ₂₋₁ =2-1	-	d ₂₋₃ =1-2	d ₂₋₄ =2-4	d ₂₋₅ =2-3-5	d ₂₋₆ =2-3-6	d ₂₋₇ =2-7	d ₂₋₈ =2-8	d ₂₋₉ =2-3-6-9	d ₂₋₁₀ =2-4-10	d ₂₋₁₁ =2-8-11	d ₂₋₁₂ =2-8-12
3	d ₃₋₁ =3-1	d ₃₋₂ =3-2	-	d ₃₋₄ =3-2-4	d ₃₋₅ =3-5	d ₃₋₆ =3-6	d ₃₋₇ =3-7	d ₃₋₈ =3-2-8	d ₃₋₉ =3-6-9	d ₃₋₁₀ =3-2-4-10	d ₃₋₁₁ =3-2-8-11	d ₃₋₁₂ =3-2-8-12
4	d ₄₋₁ =4-2-1	d ₄₋₂ =4-2	d ₄₋₃ =4-2-3	-	d ₄₋₅ =4-3-5	d ₄₋₆ =4-3-6	d ₄₋₇ =4-2-7	d ₄₋₈ =4-8	d ₄₋₉ =4-3-6-9	d ₄₋₁₀ =4-10	d ₄₋₁₁ =4-8-11	d ₄₋₁₂ =4-8-12
5	d ₅₋₁ =5-3-1	d ₅₋₂ =5-3-2	d ₅₋₃ =5-3	d ₅₋₄ =5-3-4	-	d ₅₋₆ =5-6	d ₅₋₇ =5-3-7	d ₅₋₈ =5-3-8	d ₅₋₉ =5-6-9	d ₅₋₁₀ =5-3-4-10	d ₅₋₁₁ =5-11	d ₅₋₁₂ =5-3-8-12

											3-8-11	
6	$d_{6-1=6-3-1}$	$d_{6-2=6-3-2}$	$d_{6-3=6-3-3}$	$d_{6-4=6-3-4}$	$d_{6-5=6-5}$	-	$d_{6-7=6-7}$	$d_{6-8=6-3-8}$	$d_{6-9=6-9}$	$d_{6-10=6-3-4-10}$	$d_{6-11=6-3-8-11}$	$d_{6-12=6-3-8-12}$
7	$d_{7-1=7-2-1}$	$d_{7-2=7-2}$	$d_{7-3=7-3}$	$d_{7-4=7-2-4}$	$d_{7-5=7-3-5}$	$d_{7-6=7-6}$	-	$d_{7-8=7-8}$	$d_{7-9-7-9}$	$d_{7-10=7-8-10}$	$d_{7-11=7-8-11}$	$d_{7-12=7-8-12}$
8	$d_{8-1=8-2-1}$	$d_{8-2=8-2}$	$d_{8-3=8-2-3}$	$d_{8-4=8-4}$	$d_{8-5=8-3-5}$	$d_{8-6=8-3-6}$	$d_{8-7=8-7}$	-	$d_{8-9=8-9}$	$d_{8-10=8-10}$	$d_{8-11=8-11}$	$d_{8-12=8-12}$
9	$d_{9-1=9-6-3-1}$	$d_{9-2=9-6-3-2}$	$d_{9-3=9-6-3}$	$d_{9-4=9-6-3-4}$	$d_{9-5=9-6-5}$	$d_{9-6=9-6}$	$d_{9-7=9-7}$	$d_{9-8=9-8}$	-	$d_{9-10=9-8-10}$	$d_{9-11=9-11}$	$d_{9-12=9-12}$
10	$d_{10-1=10-4-2-1}$	$d_{10-2=10-4-2}$	$d_{10-3=10-4-2-3}$	$d_{10-4=10-4}$	$d_{10-5=10-3-4-5}$	$d_{10-6=10-3-4-6}$	$d_{10-7=10-10-8-7}$	$d_{10-8=10-8}$	$d_{10-9=10-8-9}$	-	$d_{10-11=10-8-11}$	$d_{10-12=10-12}$
11	$d_{11-1=11-8-2-1}$	$d_{11-2=11-8-2}$	$d_{11-3=11-8-2-3}$	$d_{11-4=11-8-4}$	$d_{11-5=11-8-3-5}$	$d_{11-6=11-8-3-6}$	$d_{11-7=11-8-7}$	$d_{11-8=11-8}$	$d_{11-9=11-9}$	$d_{11-10=11-8-10}$	-	$d_{11-12=11-12}$
12	$d_{12-1=12-8-2-1}$	$d_{12-2=12-8-2}$	$d_{12-3=12-8-2-3}$	$d_{12-4=12-8-4}$	$d_{12-5=12-8-3-5}$	$d_{12-6=12-8-3-6}$	$d_{12-7=12-8-7}$	$d_{12-8=12-8}$	$d_{12-9=12-9}$	$d_{12-10=12-10}$	$d_{12-11=12-11}$	-

Bu yerda $d_{11-6=11-8-3-6}$ degani 11 nuqtadan 6 ga borishning eng yaqin usuli bu 11dan 8ga, 8dan 3ga, 3dan 6 borish bo'ladi. Biz olib borayotgan ilmiy izlanishda nuqtalar 12 ta emas balki 2000 ga yaqin bo'ladi lekin ishlanish metodi shu yol bilan bo'ladi.

XULOSA

Hozirgi kunda Sirdaryo viloyati zovurlarini tozalashda ba'zi bir muammolarga duch kelinmoqda qaysidir ma'noda mavsum boshlangunga qadar rejadagi zovurlarni tozalashga ulgurmaydi (texnikalar soni kamligi hisobiga). Muddatidan o'tib ketgan zovurlar mavjud, ularni tozalashga hali beri navbat kelmaydi. Buning eng asosiy sababi tozalash algoritimi optimallashtirilmagani.

Bu tadqiqot natijasida: Sirdaryo viloyatidagi zovurlarni tozalashning optimal(kam xarajat) ketma ketligi yaratiladi. Sirdaryo viloyatidagi zovurlarni tozalovchi texnikalar soni aniq qilib belgilab olinadi. Viloyat zovurlarini katta planshedda kuzatib borish imkoniyatini yaratiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Р.Габбасов, Ф.Кирилова “Оптималлаштириш усуллари” Тошкент “Ўзбекистон”1995
2. Холбойев Сирожиддин “Sirdaryo viloyatida joylashgan zovurlarni tozalashning optimal usuli” O‘zbekiston Toshkent 2022
Internet ma’lumotlari.
3. <https://www.coursehero.com/file/35874350/2-5436078976277676529doc/>
4. <https://staff.tiiame.uz/storage/users/114/presentations/vUq8roHGHyPM6xZzrplpZJR7FDCSK9N0rS6Z23BA.pdf>